

A África entre ficção e realidade: Uma análise historiográfica da franquia Black Panther

Lucas Rafael Siqueira da Silva¹

 DOI: 10.5281/zenodo.10701283

Resumo

O cinema, desde o seu surgimento em 1895, serviu, com a produção de filmes, como meio de entretenimento para muitas pessoas. Se aperfeiçoando ao longo do tempo, ele trouxe impactos para a sociedade devido a maneira em que as pessoas confundiram as imagens da tela com a realidade. Neste sentido, já foram realizados diversos estudos historiográficos de determinadas produções cinematográficas. O presente artigo visa analisar a representação da África nas duas produções da franquia Black Panther, produzida pela Marvel, em 2018 e 2022, tendo em vista sua intenção decolonial. De fato, os dois filmes visam apresentar uma nova forma de ver a África, juntando os aspectos ficcional e o real. Com base em artigos científicos que tratam da temática, pretende-se analisar os filmes da Marvel. Nossa pesquisa aponta aspectos marcantes de diversas culturas e povos africanos com atenção à dimensão decolonial da franquia e sua meta de fazer o público pensar diferente sobre o continente africano

Palavras-chaves: África, Black Panther, decolonialidade.

Abstract

Cinema, since its emergence in 1895, has served, with the production of films, as a means of entertainment for many people. Improved over time, it brought impacts to society due to the way in which people confused screen images with reality. In this sense, several historiographical studies of certain cinematographic productions have already been carried out. This article aims to analyse the representation of Africa in the two productions of the Black Panther franchise, produced by Marvel, in 2018 and 2022, in view of its decolonial intention. In fact, the two films aim to present a new way of seeing Africa, joining the fictional aspect and the real. Based on scientific articles that deal with the theme, it is intended to analyse the Marvel films. Our study points out striking aspects of diverse African cultures and peoples with attention to the decolonial dimension of the franchise and its goal of making the public think differently about the African continent.

Keywords: Africa, Black Panther, decoloniality.

Introdução

Desde o surgimento do cinema em 1895, saíram várias produções cinematográficas que retrataram diversos períodos da história ou estavam, em seus cenários, cheios de alusões a eventos ou lugares históricos. Diante disto, há várias produções que adotaram a África e seus povos como

¹ Graduação em História. Universidade Federal do Pará, UFPA. lucasrafael20159.lr@gmail.com

referências centrais para suas produções, de modo a contar a história do continente por meio de uma representação para agradasse o público, principalmente nos países ocidentais.

Há várias produções cinematográficas que representaram o continente africano e os povos que lá vivem de uma maneira predominantemente negativa, mostrando apenas cenários como guerras, fomes ou doenças. Entre as produções recentes que abordam a África, cito duas que tendem a representar a África por apenas esse ângulo negativo: *O Senhor das Armas* (Andrew Niccol, 2005) e *Diamante de Sangue* (Edward Zwick, 2006). Se considerarmos o grande público que essas produções alcançam por meio do cinema ou por meio de plataformas digitais, podemos imaginar a quantidade de pessoas que correm o risco de confundir as realidades da África e de seus povos com as representações repassadas em tais filmes. Ainda que essas produções tenham um caráter de entretenimento, elas só contribuem a construir uma visão negativa do continente africano.

Porém, em 2018, a *Marvel Comics* lançou o filme *Black Panther*, uma produção que não foca apenas no entretenimento, mas em uma nova forma de representar os povos africanos, diferente de várias produções anteriores, sem olhares estereotipados na forma de conceber o continente. Em pouco tempo, a produção obteve amplo sucesso. Em 2022, seguiu *Black Panther: Wakanda forever*. Ambos os filmes da franquia *Black Panther* utilizam o entretenimento para fazer críticas sociais, trazendo em seu enredo discussões como: racismo, ancestralidade, feminismo e colonialismo.

Desta forma, *Black Panther* pode ser considerado uma produção decolonial, pois visa desconstruir a ideia estereotipada que teve da África ao longo do tempo. É importante apontar que os processos de descolonização vão além de meras medidas ações políticas, visando sobretudo aos imaginários pessoais cheios de ideias fixas construídas ao longo do tempo. Por meio da franquia é possível conceber outras imagens, mais condizentes com a realidade dos povos africanos.

Em *Black Panther* nos é apresentado um mundo novo, com uma representação diferente da África. Ayana Kissi Meira de Medeiros (2018) afirma, em sua reflexão sobre *Black Panther*, que se trata de um material de descolonização, longe de visões estereotipadas como ocorre muitas vezes no cinema quanto aos papéis de negros(as). Não obstante, a autora ressalta a importância do cinema como formador de opiniões, de modo que as pessoas recebem o que é mostrado nos cinemas como a realidade. No caso de *Black Panther*, prevalece uma visão longe do que é costumeiramente mostrado da África, como local de guerra e fome. Sendo assim, Éder Cristiano de Souza (2010, p; 29) realça a ideia do cinema como formador de opiniões.

Partindo desta linha de raciocínio, pode-se entender que, ao assistir um filme histórico, seja ficção ou documentário, é possível que o espectador adote aquele ponto de vista, impressione-se e tome por verdadeiras as imagens, solidarize-se com determinadas personagens históricas e deturpe a imagem de outras.

Levando em conta esses fatos, vamos analisar a complexa relação entre ficção e realidade que perpassa a franquia de *Black Panther*. Objetivamos saber quais elementos de culturas africanas são presentes no filme e a forma como eles são apresentados, superando aqueles cenários estereotipados acerca do continente africano. Para uma visão completa atentamos às discussões sociais contidas no filme e como elas vêm à tona quanto à sua finalidade de impactar o público.

No entanto, é necessário pensar as motivações que levaram os autores da franquia Black Panther a conceber sua obra. Importa compreender a relevância que eles atribuíram a determinados contextos históricos – que até têm a ver com sua própria história, visto que a maioria de equipe produtora é de origem africana – em uma produção de entretenimento que visa transmitir uma nova percepção dos povos africanos e afrodescendentes.

É notório que se pode considerar produções cinematográficas como documentos históricos, de modo a fazer uma análise historiográfica das produções, dos produtores e do público que as consume. Considerando as motivações e preocupações que as pessoas de uma sociedade demonstram, é possível ter uma ideia dos impactos de determinados filmes no meio social. Partindo dessas perspectivas, é importante pensar novas formas de se pesquisar como a África vem sendo representada pelas produções de massa e como elas afetam o pensamento das pessoas ao perceber o continente africano. No entanto, é oportuno destacar a importância de pesquisar mais a fundo a vasta história da África, não apenas por documentos oficiais registrados, mas por qualquer meio que se utiliza para representar o continente africano, dentre eles a imagem. Quanto à proximidade entre história e cinema, as produções cinematográficas podem ser consideradas fontes históricas, uma vez que filmes são recheados de conceitos e é a partir da análise desses conceitos que se pode fazer estudos historiográficos com atenção a seus efeitos no público.

Tendo isso em vista, a presente pesquisa visa aprofundar a apresentação da história da África e dos povos africanos a partir das produções cinematográficas *Black Panther*. Buscamos entender não apenas como o continente africano está sendo representado nos filmes, mas também os motivos que levaram à sua produção. Sendo assim, nossa análise pode ser um meio para desenvolver um conhecimento crítico em torno da referida produção cinematográfica. Abordamos, num primeiro, momento o enredo artístico do filme com seus elementos fictícios e reais. Em seguida, partindo da relação entre História e Cinema, faremos uma breve análise historiográfica.

Os enredos artísticos nos filmes *Black Panther*

O continente africano e os povos que lá vivem já foram muitas vezes representados em filmes. Porém, muitos deles retratam um lado negativo da África, o da fome e das guerras. Não se dá a oportunidade de mostrar a riqueza cultural e a diversidade étnica do continente africano,

propagando uma visão estereotipada da África ao público, passando a ideia que a realidade do continente seria aquela mostrada nos filmes.

Porém, em 2018, a *Marvel Comics* trouxe para o público *Black Panther*, uma produção inteiramente decolonial com discussões políticas e sociais sobre racismo e escravidão, mostrando diversos aspectos da África e das culturas africanas em um único plano. O primeiro filme destaca um super-herói negro. Pelos aspectos peculiares que o caracterizam, a franquia acabou que se tornou impactante em muitas sociedades – e isso já desde sua aparição em quadrinhos pela *Fantastic Four n° 52*, em 1966.

A obra mostra um super-herói negro africano com sua sociedade altamente evoluída, desconstruindo a visão estereotipada que as pessoas tinham de África e dos povos africanos. Mas, o sucesso do primeiro filme de 2018 se deu devido às múltiplas informações e em razão de um elenco composto, em sua maioria, de negros e negras, muitos originários da África, visando, inclusive, representar suas próprias realidades e experiências de vida. Sendo assim, para construir uma sociedade africana, a equipe de *Black Panther* apresentou várias referências reais dos povos africanos como: línguas, vestimentas, territórios, costumes, religião, história, músicas, objetos e artes marciais. Todos esses aspectos foram trabalhados mediante um roteiro bem trabalhado, sendo executado por atores que entenderam a proposta do filme. Suas performances criativas são demonstradas no livro *Art of Marvel Studios Black Panther* que aprofunda o universo do primeiro filme de *Black Panther* (ROUSSOS, 2018).

Para uma análise dos filmes e seu caráter étnico-histórico começamos com as línguas apresentadas na obra, como o Xhosa e o Igbo. Ambas as línguas são faladas, na obra, pelos povos de Wakanda, uma vez que dentro da sociedade wakandana há uma divisão de línguas. Por isso, um dos povos se teria afastado dos outros quatro, fazendo com que sua sociedade evoluísse de forma diferente. No entanto, ambas as línguas são praticadas por povos reais no continente africanos.

O xhosa é uma língua banta, do subgrupo angune, da África austral, sendo uma das línguas oficiais da África do Sul. Ela é a língua materna de aproximadamente 8,2 milhões de pessoas e 11 milhões a falam como segunda língua. Sua construção como língua oficial de Wakanda veio por meio do ator que interpretou o Rei T'Chaka (John Kani), pois ele usa essa língua enquanto idioma oficial de Wakanda. Uma das características desta língua são os cliques entre seus fonemas. Por sinal, um dos falantes nativos dessa língua foi Nelson Mandela. De forma geral, a utilização do xhosa evoca diretamente o continente africano ao recriar formas de comunicação típicas.

No entanto, o xhosa não é a única língua africana apresentada em *Black Panther*. Vemos certos personagens falando igbo, uma língua nativa da Nigéria, sendo usada por cerca de 20 a 35 milhões de pessoas. Juntamente com o igbo, temos personagens falando outras línguas nativas da

África, como o Zulu, também uma das onze línguas oficiais da África do Sul. Ela está sendo falada também em Lesoto e Essuatini (Suazilândia), tendo um total de cerca de doze milhões de falantes nativos. Essas línguas, assim como outras, estão presentes em diversos lugares da África. Cada uma tem uma característica especial e uma história própria. Podemos, assim, perceber a diversidade africana pela multiplicidade de suas línguas. Isso é justamente uma das intenções da franquia. Podemos perceber que os nomes dos personagens têm, em geral, uma influência da língua suaíli, amplamente difundida no leste africano. Mas toda essa riqueza dos filmes vem dando profundidade a essa franquia. Já nos quadrinhos, se usa também o iorubá, o hauçá e o fictício wakandano. Nos filmes, o wakandano é o xhosa, a língua oficial de Wakanda, sendo marcado pelo grito de guerra *Yibambe* que significa “mantenha-se firme”. Além dessas línguas africanas, são usados nos filmes o inglês, predominante nos diálogos, e o maia iucateque, no momento quando é apresentada a sociedade fictícia de Talokan, radicada no continente americano, na região sul do México.

Mas, dentro desse contexto, se analisarmos somente a situação linguística apresentadas nos filmes, podemos notar que, apesar de Wakanda ser um pequeno país, ele possui uma pluralidade, na qual cada povo tem sua característica própria, como mostram as diversas línguas faladas. Isso pode fazer o público pensar que, se um local pequeno tem toda essa variedade, o quão diverso deve ser o continente africano, desconstruindo a ideia que lá todos falam somente uma língua. Mostra-se que a riqueza da África começa por um fator fundamental, o da comunicação em várias línguas.

Figura 1: Mapa da região Wakanda.

Fonte: ROUSSOS, 2018, p; 32.

As línguas apresentadas em *Black Panther* fazem parte importante de uma estratégia para construir o país fictício de Wakanda no meio da África, sendo inclusive situado em uma configuração geográfica real (Figura 1). Se pretende dar a impressão que aquele local existe

realmente. O efeito visual em *Black Panther* se exprime de duas formas: nos figurinos, usados pelos atores e atrizes, e na geografia, pela qual se construiu não somente Wakanda, mas o continente africano recheado de referência aos povos do continente, fazendo com que essa franquia fosse premiada na categoria de efeitos visuais, entre muitas outras que serão evocadas aqui.

Por sinal, é necessário fazer uma observação sobre o mapa de Wakanda. Nele, o país está localizado entre Uganda, Ruanda e a República Democrática do Congo. Além disso, ele está situado próximo do lago Kivu, que é um dos maiores lagos da África e que faz fronteira com os estados acima elencados. É importante frisar esta localização, pois na construção da cultura de Wakanda há referências a muitos povos, principalmente dos países que estão em sua volta. Temos que ter em mente que na história que foi criada em *Black Panther* há a participação de cinco povos, sendo que cada um deles realiza um papel específico no país. Mas, é importante notar que o mapa de Wakanda mostra um local com montanhas, campos, florestas e um rio. As montanhas e florestas são fatores que ajudam a fazer com que Wakanda se esconda do resto do mundo. Além disso, a partir da ideia de que cada povo que forma Wakanda habita um local específico, podemos notar os costumes, roupas e objetos usados por esses povos. Esses possuem semelhanças com os habitantes dos países reais que fazem fronteira com a Wakanda fictícia, mas, como já assinalamos, outros grupos étnicos também foram escolhidos para construir toda a complexa cultura wakandana.

Figura 2: Oribi Gorge, na África do Sul.

Fonte:

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSC34YkCOnBSnZMxglTkZVUII2DDPjGzvK09ZnY_FE669PmI52TtPLWgqt3dZtxgR7j34M&usqp=CAU

O diretor e roteirista do filme Ryan Coogler mostra, em *Art of Marvel Studios Black Panther* (ROUSSOS, 2018), a sua preocupação quanto à forma de fazer o filme como algo original, diferente de tudo, mas dentro de suas raízes afro-americanas e com respeito às tradições africanas. Percebemos, por parte da equipe produtora, a maneira como se pretendeu criar esse mundo de

Wakanda, usando elementos específicos e buscando um modo que respeitasse todos os povos. Para que isso ocorresse, o diretor ressalta a importância da visita que ele e sua equipe fizeram à África. Foi um tempo de estudo que passaram por lá, uma vez que toda a trama do filme se passa nesse continente. Por isso, foi importante conhecer o local para criar o enredo. Um dos pontos importantes para criar o mundo de Wakanda, com clara referência ao continente africano, foram os Warrior Falls, local apontado no mapa. É lá que ocorre o desafio que faz surgir o governante de Wakanda. O evento se passa numa cachoeira à beira de um precipício de centenas de metros. A respectiva cena no filme evoca as cataratas de Vitória na Zâmbia, um local famoso que atrai muitos turistas. No entanto, no livro em questão, é revelado que a verdadeira inspiração para criar os Warrior Falls no cinema foi o Oribi Gorge (Figura 2), um grande desfiladeiro localizado na Província de KwaZulu-Natal, situado na África do Sul. Também se trata de um ponto turístico que atrai anualmente muitos visitantes. Ao ver a paisagem dos Warrior Falls em *Black Panther*, após conhecer a paisagem de Oribi Gorge, não dá para não pensar o ambiente fictício sem o real. Em resumo, em várias perspectivas, *Black Panther* proporciona a seu público uma viagem pela África e por seus povos no intuito de apresentar um espaço e grupos humanos com os quais as pessoas – sobretudo, as de ascendência africana – podem se identificar e se sentir representadas.

No entanto, apesar das várias belezas geográficas que são apresentadas na franquia e dos efeitos visuais que nos ajudam a compreender a África, fica evidente que toda aquela trama está situada num continente no qual vários povos encontram-se em meio a conflitos sangrentos. Não obstante, não podemos deixar de apontar para a intenção central dos produtores: essa franquia é uma obra totalmente diferente, com uma visão da África e de seus povos diferente de tudo que foi mostrado até o momento. Basta passar pela relação dos figurinos e as indicações ou premiações recebidas em diversos festivais, principalmente o Oscar em 2019 e 2023, para ter uma ideia da razão pela qual a obra foi percebido como sendo tão importante.

De fato, em *Black Panther*, cada figurino tem uma linguagem própria, cada um faz referência a uma cultura e a um povo concreto dentro da África. Ao longo da trama do filme, as respectivas línguas próprias são faladas e se pode perceber como esses povos conversam entre si. Também as roupas evidenciam as características típicas dos povos representados nessas obras. Ao ver e ouvir os figurinos que projetam a realidade da África na tela, não há como olhar um traço de uma vestimenta e não pensar logo que aquela trama se passa na África. É importante ter em vista a preocupação da figurinista Ruth E. Carter na maneira de retratar cada povo. Essa preocupação fez com que a franquia fosse muito premiada em 2019 e 2023, principalmente no quesito figurino. De fato, a franquia entrou com a estilista para a história, pois é a primeira mulher negra a ganhar um

Oscar e a ganhar logo dois Oscars em maneira consecutiva pela mesma produção. Em seu discurso em 2023, Ruth E. Carter (2023) enfatiza a sua preocupação na forma de representar esses povos:

A figurinista fez um discurso emocionante homenageando sua mãe: “Obrigado à Academia por reconhecer a super-heroína que é uma mulher negra. Ela resiste, ela ama, ela supera, ela é cada mulher neste filme. Ela é minha mãe. Na semana passada, Mable Carter se tornou uma ancestral. Este filme me preparou para este momento. Chadwick, por favor, cuide da mamãe. Ryan Coogler, Nate Moore, obrigado a ambos por sua visão. Juntos, estamos reformulando a forma como a cultura é representada. A família Marvel, Kevin Feige, Victoria Alonso, Louis D’Esposito e seu arsenal de gênios, obrigado. Eu compartilho isso com muitos artistas dedicados cujas mãos e corações ajudaram a manifestar os figurinos de Wakanda e Talokan. Isto é para a minha mãe, ela tinha 101 anos.”

Na abordagem dos figurinos utilizados no filme, cada um faz referência a uma cultura africana. De fato, as vestimentas são usadas como forma direta de reconstrução da África. Assim, os figurinos utilizados por T’Challa referem-se ao grupo étnico Akan que vive em Gana, na África Ocidental. A rainha utiliza o chapéu tradicional das mulheres casadas do povo Zulu da África do Sul, assim como outros adereços. Outros personagens usam objetos típicos, como os membros do povo do rio no filme que costuma colocar discos de madeira ou botoques nos lábios, representando assim um hábito dos povos Surma e Mursi da Etiópia. Com esses elementos, o diretor reporta-se a aspectos característicos de várias culturas africanas. Outros adereços utilizados para inserir os povos africanos são os cobertores basotho, que são usados pela etnia sotho que vive na África do Sul e em Lesoto. Enfim, a produção vai além da África e passa também vários detalhes dos povos da América Central, em especial os Maias.

Para o filme, foi criado a “tribo” da fronteira, os Jabari. Este povo reside nas montanhas em meio à neve e longe de toda tecnologia. Esse cenário, no qual existe neve na África, pode surpreender, pois, geralmente, quando se imagina um bioma típico que retrate esse continente, pensa-se logo numa paisagem de savana com altas temperaturas. Mas, a neve está presente na África. Exemplos são Ifrane, uma cidade do Marrocos que está a 1.700 metros de altitude, nas montanhas do Atlas, e o Kilimanjaro, o monte mais alto da África com 5.892 metros, localizado na Tanzânia, entre outros ambientes do continente onde pode cair neve.

No entanto, para alguns personagens cuja participação requeria mais atenção não se pôde utilizar apenas um povo como referência para criar seus trajes. Esse foi o caso do personagem Zuri. A figurinista aponta que, para criar as roupas desse personagem, ela se deixou inspirar pelos povos Massai e Mursi, que utilizam materiais naturais. O mesmo se aplica às guerreiras de Wakanda, as Dora Milaje, nas quais podemos perceber a influência de vários povos em seus trajes, como os das Ahosi, as guerreiras do Reino de Daomé (Benim). Da mesma forma, vemos uma referência às mulheres Massai do norte da Tanzânia e do Quênia e as da comunidade Padaung de Mianmar, na Ásia. Estas são conhecidas como mulheres-girafas devido às argolas que usam no pescoço, fazendo

esta parte do corpo parecer esticada. Porém, em *Black Panther*, as argolas, além de ser um complemento do traje das guerreiras, servem como proteção para essas mulheres (Figura 3).

Figura 3: Adereços africanos: à esquerda, fictícios (filme) e, à direita, reais (Massai).

Fonte: <https://assets.papelpop.com/wp-content/uploads/2018/02/pantera-negra-referencias-3.jpg>.

Dentro da franquia, um importante adereço que marca diversas cenas no filme são as máscaras, usadas por M'Baku, Erik Killmonger e T'challa que remete aos povos Igbo (Nigéria). Notavelmente, vemos Erik Killmonger usar as máscaras Mgbedike, mediante as quais ele se empodera ou se comunica com os espíritos. Do mesmo modo, os outros personagens citados usam máscaras – embora não especificamente Mgbedike – para invocar o poder contido nelas ao se conectar com os espíritos (Figura 4).

Figura 4: Máscara africana: à esquerda, fictícia (filme) e, à direita, real (Mgbedike).

Fonte: <https://assets.papelpop.com/wp-content/uploads/2018/02/pantera-negra-referencias-4.jpg>.

Esses são apenas alguns dos muitos personagens que trazem uma referência a um povo africano. De fato, se analisamos somente os trajes e os ornamentos dos povos que são representados, encontramos uma riqueza de detalhes. De todo o modo, olhar com atenção as vestimentas já é uma viagem entre os vários povos do continente africano. É importante ressaltar que cada traje está adaptado às características dos seus personagens, assinalando, com clareza, as diferenças dos grupos sociais e étnicos em Wakanda. Desta forma, se repassa a ideia ao público

que, apesar de estarmos falando de um local pequeno como Wakanda, os povos que lá vivem não compartilham necessariamente os mesmos costumes ou roupas.

Com efeito, há uma divisão de povos em Wakanda, como, aliás, na maioria dos países africanos. Isso é proposital, para não passar a ideia ao público que tudo é a mesma coisa. Há, portanto, uma clara diferença de acordo com os costumes dos povos, desconstruindo-se a concepção de que a África é um local onde todos os povos usam as mesmas roupas, falam a mesma língua ou praticam os mesmos hábitos. Assim, mesmo fazendo o público olhar para um local pequeno, como o país fictício de Wakanda, transmite-se a impressão de uma riqueza de detalhes, além da quantidade de informações que podem ser coletadas no continente africano entre os vários povos que nele vivem. Os elaborados figurinos pretendem passar justamente essa ideia ao público (Figura 5).

Figura 5: Diversos trajes usados no filme.

Fonte:

https://i.uai.com.br/QT2ahTfo5IhN3XpbmxUC8WDvtOY=/350x0/imgsapp2.uai.com.br/app/noticia_133890394703/2018/04/18/225718/20180418102158621143i.jpg

Toda essa riqueza de detalhes está inserida dentro de um contexto que faz com que cada parte da franquia tenha um sentido específico. Assim, a produção *Black Panther*, de 2018, apresenta o país fictício de Wakanda e sua história. Antes da unificação, as cinco “tribos” residiam e guerreavam entre si no país. Neste ponto, se faz referência aos conflitos entre povos africanos na disputa por territórios. No enredo do filme, a unificação veio por meio de um líder escolhido pela Deusa Pantera que deveria governar e proteger o local que ficaria conhecido como Wakanda. Com as grandes revoluções e a chegada do homem branco na África, Wakanda se vê ameaçado e resolve isolar-se para manter suas tradições e seus costumes, protegendo-se, portanto, do mundo externo. O ato de se isolar durante o período de colonização, fez com que Wakanda prosperasse. Deste modo, uma das ideias que o diretor da obra Ryan Coogler pretendeu visualizar é imaginar como o continente africano seria sem a interferência externa, dando o devido valor à riqueza material e cultural da África para se desenvolver por si mesma. A riqueza de detalhes apresentadas nos mostra Wakanda como sendo uma nação igualitária, sem preconceito ou discriminação, onde todos utilizam os recursos naturais do país, como o metal energético Vibranium. No entanto, o contraponto desta história está ligado ao personagem Erik Killmonger. Este, um wakandano, viveu

e cresceu na América, durante a década de 1990, onde sofreu o preconceito e o racismo, experimentando uma forma de vida diferente de seus parentes que viviam na África. Para Erik Killmonger, a única forma de fazer valer os direitos iguais é por meio da força, armando as pessoas para que pudessem se defender de seus opressores.

Em *Black Panther: Wakanda Forever*, de 2022, o enredo continua a desenvolver os aspectos coloniais, porém, de um outro ângulo, com a apresentação de uma sociedade Maia. Esta consiste em uma civilização chamada Talokan, cuja meta é preservar sua liberdade, como também suas tradições e costumes. Um dos pontos ressaltados no filme é a importância das tradições e da ancestralidade. Também as mulheres são mostradas como lideranças do povo. Mas, o enredo desta história está sendo marcado pelo personagem Namor, rei de Talokan, a quem seu povo chama de Kukulcán, o deus-serpente emplumado. O mesmo, após um longo tempo, volta a ter contato com povos externos, mas, na ânsia de proteger seu povo de conquistadores, ele visa conquistar outros povos tendo em vista seu próprio avanço tecnológico e militar. Ele assassina qualquer um que possa significar uma ameaça, pois o importante é proteger seu povo, não importam os meios.

Todavia, para alcançar este objetivo, Namor tenta estabelecer uma aliança com um povo que sofreu da mesma maneira, isto é, Wakanda na África. Mas, para evitar uma situação conflituosa, os líderes wakandanos preferem a diplomacia, deixando a ação militar somente para o caso de um ataque, acreditando que se pode estabelecer uma relação pacífica com os outros países, compartilhando seus conhecimentos e suas tecnologias. Porém, o país se vê constantemente ameaçado, após a morte de seu líder. Mesmo sendo afetado por uma instabilidade política, Wakanda ainda tem força suficiente para manter uma postura firme diante de outros países. O segundo filme, visa mostrar, perspectivas diferentes de povos que sofreram com o colonialismo, assim apresentando o povo de Talokan. Com uma ideia que remeta a sociedade asteca, no entanto focaremos em análise da África para essa pesquisa.

Nesta perspectiva, são apresentados mais detalhes de culturas africanas e da civilização maia, tendo como intuito reproduzir essas sociedades na trama cinematográfica a partir de pesquisas preliminares. Assim, o universo em *Black Panther*, possui uma riqueza de detalhes, desde a fotografia até o figurino e a trilha sonora, tendo sido muito reconhecidos. Com os elementos que aparecem na produção e a forma como são apresentados, se pode desconstruir a imagem que muitas pessoas têm da África. Mas, o que importa mais, em meio à trama temos a presença de conceitos como tradição e ancestralidade, perceptíveis por meio de gestos, rituais e a memória dos legados deixados por aqueles que já se foram. A relevância de tradição e religião é evidente quando vemos uma personagem como Shuri que, no entanto, despreza tanto uma quanto outra. Para ela, a ciência é o que tem importância, o que a leva a ridicularizar os trajes formais, que foram

transmitidos por ancestrais, ou os rituais, como o desafio que o novo governante da nação tem que enfrentar para ser reconhecido. Mas não são os únicos costumes tradicionais presentes na franquia. Há, sobretudo, o ritual que envolve a maneira em que o *Black Panther* demonstra seus poderes. Esse já foi executado da mesma forma por várias gerações de africanos e afrodescendentes para se comunicar com os ancestrais. Uma das tradições na franquia a ser destacada é o ritual funerário, no qual podemos perceber a diferenças entre as culturas de matriz africana e outras culturas.

Na produção *Black Panther: Wakanda Forever*, temos o funeral de T'Challa. De fato, quando ocorre o enterro desse antigo *Black Panther*, vemos todos wakandanos vestindo roupas brancas, significando que a morte não é o fim e que a pessoa que faleceu não se foi, mas passou para outro plano onde estará com os ancestrais. Assim, o branco representa um novo começo na vida da pessoa que faleceu. Deste modo, a ideia faz referência a um hábito religioso que tem matrizes africanas, como o candomblé e a umbanda no Brasil. Em ambas as religiões, se utiliza o branco ao fazer uma festa funerária com o uso de música, danças e comidas específicas. Deste modo, os vivos festejam a pessoa que se encontra agora em um plano de ancestralidade. Essa pratica é chamada de Gurufim. Trata-se de uma forma lúdica de lidar com a morte. O escritor Jorge Amado já retratou essa pratica em sua obra “A morte e a morte de Quincas Berro d'Água”, em 1959. Essa pratica se tornou contraria à tradição judaico-cristã, na qual se costuma usar o preto para lamentar a partida de quem faleceu.

A importância das tradições provém também do isolamento de Wakanda durante o período de colonização, pois esta política fez com que o pequeno país prosperasse e conseguisse manter seus costumes ancestrais. Deste modo, um dos pontos que o diretor da obra, Ryan Coogler, visa destacar é a projeção como o continente africano seria ou, melhor, teria sido sem a interferência externa. Por isso, ele expõe a riqueza material e cultural da África com uma riqueza de detalhes, apresentando Wakanda como uma nação igualitária, sem preconceito ou discriminação, onde todos utilizam o maior recurso natural do país, o Vibranium. Como já mostramos acima, apesar deste cenário pacífico, há um personagem contrário que é Erik Killmonger, um wakandano que cresceu na América (Estados Unidos). Suas experiências com preconceito e discriminação, que ele sofreu por lá, fizeram dele um adepto do uso da força para se defender e se impor.

Em *Black Panther: Wakanda Forever*, quando entra em cena a já evocada civilização fictícia de Talokan, se faz uma diferenciação entre este povo maia e o país de Wakanda, sendo que a nação africana resistiu ao se isolar. Por isso, ela não necessitou mudar de localização como Talokan e tampouco necessitou mudar seus costumes ou seu jeito para sobreviver. Enquanto isso, a nação mesoamericana fictícia necessitou fazer tudo isso para poder continuar a existir. Por isso, os discursos sociais pelos quais cada uma das duas nações justifica suas ações diferem profundamente.

Nesse sentido, é oportuno focar os personagens de T'Challa e Erik Killmonger. T'Challa passa de príncipe a rei de Wakanda. Nesse processo, ele nunca sofreu com preconceitos e discriminações, desconhecendo assim a opressão que muitos negros sofrem. Nisso, ele é diferente de Erik Killmonger que passou por essas situações. Por isso, esse vê Wakanda como um ponto de partida para ajudar os oprimidos, mas por meio da força, com armas. Com esse personagem e suas ideias, o filme faz referência ao partido de inspiração comunista dos Panteras Negras que surgiu, em 1966, na Califórnia, nos Estados Unidos. Porém, para T'Challa, para Wakanda preservar suas tradições e sua cultura, é necessário continuar isolada do mundo, além de precaver-se de lutas que poderiam surgir com as populações armadas. A oposição de ideias dos dois protagonistas faz com que o público se dê conta dos dois lados da história. De fato, o enredo representa personagens de lutas históricas, mas visa claramente à valorização da cultura africana com toda sua diversidade e da luta não-violenta contra o racismo e pela igualdade dos negros. Por isso, a produção do filme foi feita em sua maioria por e com atores negros e atrizes negras. Eles e elas podiam manifestar sua visão da África, sendo que “os grupos criam representações que objetivam agir nas experiências históricas. Desta forma, o mundo social é representação e vontade, e existir socialmente é ser percebido como distinto” (COELHO, 2014, p; 96). Assim, todos os personagens são construções e todos visam ajudar os oprimidos, mas de uma forma que não implique violência.

Em *Black Panther*, são mostradas algumas formas de resistência contra a escravidão, como o conflito armado e as fugas. Todavia, a produção aponta que tanto os povos da África quanto os da América não foram povos pacíficos alheios ao impacto da escravidão. O primeiro filme evoca a fuga do povo de Wakanda, quando este se esconde do mundo em terras que não podiam ser acessadas por outros que não fossem nativos, afim de manter vivas suas tradições. No segundo filme, temos a fuga do povo de Talokan a fim de se livrar da escravidão. Para a construção da ficção se recorreu a fatos históricos, com o intento de focalizar nas formas de resistência à perseguição e escravização. Com efeito, “as produções com temáticas fixadas em torno de temas históricos resultam de determinadas leituras, olhares sobre o passado, que trazem este passado e o tornam presente, a partir das escolhas presentes sobre o passado que se quer representar” (SOUZA, 2010, p; 27). Sendo assim, podemos considerar que os dois filmes de *Black Panther* visam passar outra visão acerca dos povos que foram vítimas de escravização e discriminação.

Levando em conta os aspectos apresentados até aqui, podemos perceber que a franquia *Black Panther* não é uma franquia puramente de entretenimento, mas uma obra criativa que visa problematizar e formar novas opiniões referentes ao continente africano. Ela pretende desconstruir ideias que ainda são propagadas. Mas, o sucesso da franquia consiste na forma como ela inspira pessoas que se veem, enfim, representadas ou reconhecidas longe de olhares estereotipados. Desta

maneira, *Black Panther* levou e leva milhões aos cinemas, fazendo as pessoas comentarem os filmes e, assim, se envolverem em discussões sobre as relações étnico-raciais nas sociedades modernas.

Os discursos historiográficos nos filmes *Black Panther*

No entanto, antes de abordarmos a análise da obra cinematográfica. É necessário pensar em qual contexto foi produzida, considerando a influência dos acontecimentos diários para produção fílmica. As filmagens começam em 2017, porém a ideia do desenvolvimento estava sendo executada, desde 2016. Mas em 2014, crescia nos Estados Unidos, o movimento *black lives matter*, [vidas negras importam] em que tinha por objetivo, buscar a luta contra o racismo e direitos iguais para a população negra que estavam sofrendo com a desigualdade social e preconceito. Por parte de agentes públicos (Taylor, 2018). Dentro das diversas manifestações, em que se teve a participação de políticos e atletas que protestaram, entre outras pessoas de diversas áreas. Tendo isso em vista, podemos levar em consideração que *Black Panther* como meio de problematizar o social. Uma obra para além da África, sendo um meio para se conectar com seus descendentes que não vivem no continente africano, mas que sofrem com o resultado do colonialismo.

A produção fílmica de *Black Panther* de 2018, assim como sua HQ na década de 1960, surgem no mercado em um período de luta social, onde grandes personagens negros se tornaram importantes para luta política e social. Como Martin Luther King Jr, em que lutava pelos direitos cívicos, mas na indústria do entretenimento, este lugar foi ocupado por *Black Panther*, trazendo o primeiro super herói negro com problematizações sociais em sua história. A partir desse ponto vários outros super heróis negros foram tomando espaço com representatividades sociais diversas.

Inicialmente, quando se vê uma obra como *Black Panther*, pode-se pensar que essa produção consiste apenas em entretenimento. No entanto, se analisamos com atenção, encontramos diversos conceitos e temas como: representação, ancestralidade, decolonialidade, fonte histórica, entre outros. A mobilização destes conceitos em sua produção faz com que a franquia de *Black Panther* traz à tona discussões pouco presentes no cotidiano das pessoas, fazendo a produção formar opiniões e desenvolver discussões para além do entretenimento, proporcionando às pessoas uma nova forma de pensar o continente e os povos africanos.

Como já assinalamos mais acima, Ayana Kissi Meira de Medeiros (2018) considera *Black Panther* um material de descolonização, longe de visões estereotipadas como ocorre muitas vezes em produções com atores e atrizes negros(as). De fato, o cinema como formador de opiniões, por levar as pessoas a considerar o visto como realidade, reforça muitas vezes sua visão negativa acerca da África como um lugar só de guerras e fomes.

É óbvio que os filmes tem uma finalidade lucrativa, mas, além dos lucros, há, dentre os motivos que levam à criação de um filme, o de representar, ao menos aproximativamente, a realidade de um determinado local ou povo. No caso de *Black Panther*, podemos notar uma produção que está preocupada em desconstruir uma imagem e construir outra em seu lugar, que faça com que as pessoas reflitam criticamente. Para isso, são utilizados elementos externos para aprofundar esses debates de modo que alcance diretamente o público. Desta forma, vemos que a equipe de produção está preocupada com algo mais além do entretenimento, pois visou problematizar questões do passado no presente e, também, desconstruir uma imagem negativa sobre os povos africanos. A finalidade é fazer com que o público receba um produto que não seja estereotipado, mas provocar dúvidas e reflexões, podendo, eventualmente, causar mudanças no pensamento quando se fala do continente africano e de seus habitantes.

Os filmes, ao longo do tempo de sua produção, utilizam diversos cenários para incrementar em sua história elementos relevantes ou interessantes com o intuito de representar uma localidade ou uma situação e fazer as pessoas pensar e se envolver com elas. Assim,

Desde o seu surgimento, no final do século XIX, esta nova tecnologia, que mais tarde, tendo desenvolvido sua linguagem específica, passaria a ser considerada uma arte, motiva reflexões acerca da sua presença na sociedade, sobretudo no que se refere ao seu papel como meio de representação, capaz de reforçar identidades e disseminar imagens e ideias em função de interesses de grupos, classes e indivíduos particulares (SANTOS, 2016, p; 270).

Com essas ideias, podemos perceber que a construção da produção *Black Panther* constitui tanto uma crítica à representação corriqueira da África quanto uma idealização de uma África sem a colonização. No entanto, esta última visão aborda características decolonialistas, pois apresenta olhares diferentes sobre a África, objetivando suscitar um novo entendimento do continente e de seus povos. No que se refere às formas como os(as) negros(a) vêm sendo representados(as) no cinema, *Black Panther* é uma importante produção de desconstrução de estereótipos, como apontam Josep María Caparrós-Lera e Cristina Souza da Rosa (2013, p; 199-200):

Representações estereotipadas, como da mulher submissa aos homens, do negro como pobre e bandido, dos imigrantes como o mal da sociedade, dos gays como aberração social, etc. Todas estas representações podem ser desconstruídas a partir das telas dos cinemas com filmes que contestam estes estereótipos, mas também com filmes que usam a metáfora para desconstruir as representações.

A produção de *Black Panther*, tem como palco principal o continente africano. Desta forma a mesma, mostra brevemente, alguns momentos da história africana. Como o processo de migração forçada conhecido como diáspora africana.

A diáspora ou a dispersão dos povos africanos pela Europa, Ásia e América se produziu em escala massiva durante o período do tráfico de escravos entre os séculos XV e XIX. Esse é um dos movimentos migratórios mais espetaculares

da História moderna, sendo que os cálculos da travessia forçada pelo Oceano Atlântico oscilam de dez a cinco milhões de pessoas que teriam sido arrancadas da África e trazidas para as Américas (SANTOS, 2018, p; 182).

Por esses motivos, se torna evidente as influências, de diversos grupos étnicos da África no cotidiano de pessoas que vivem em locais que tiveram influência da diáspora. Mas esse processo, resultou em desigualdade sociais e criação de estereótipos que surgiam das justificativas usadas por povos colonizadores da África. Com esse cenário, nasce a justificativa da nação fictícia de Wakanda para manter-se isolado do resto do mundo.

É importante apontar que o colonialismo europeu buscava a expansão territorial e comercial. Para isso, regimes europeus se voltaram para outros continentes à procura de recursos naturais. Esses esforços, atrelados à mentalidade positivista e evolucionista, contribuíram a modelar a ideia de povos “civilizados” (europeus) serem supostamente superiores aos “incivilizados” (não-europeus). Tal interpretação justificou maus tratos, como trabalhos forçados e, sobretudo, o tráfico de escravizados africanos para as Américas. Walter Mignolo (2017, p; 5), um dos pensadores da decolonialidade, observa a esse respeito:

Esse tráfico de sequestrar e roubar homens foi iniciado pelos portugueses no litoral da África, e como o acharam benéfico para os seus próprios propósitos malvados, eles logo se empenharam em cometer maiores depredações. Os espanhóis seguiram o seu exemplo infame, e o tráfico negreiro parecia-lhes bastante vantajoso, para proporcionar comodidade e afluência através da sujeição cruel e escravidão dos outros. Os franceses e ingleses, e algumas outras nações da Europa, enquanto fundavam assentamentos e colônias nas Índias Ocidentais ou na América, prosseguiram da mesma maneira, e se juntaram “mano a mano” com os portugueses e espanhóis para roubar e pilhar a África, assim como para destruir e desolar os habitantes do continente ocidental.

Dentro da franquia *Black Panther* é evocado esse cenário e suas consequências, mas ele focaliza mais em uma nação africana fictícia altamente evoluída, que não sofreu os impactos do colonialismo. Pretende-se, assim, mostrar que o continente africano tem plena capacidade de se desenvolver sem a ajuda externa dos ditos povos “civilizados”. Esta intenção de mudar o pensamento está atrelada à ideia decolonial, segundo a qual a imagem construída ao longo do período colonial sobre os povos não europeus precisa ser revisada – sobretudo, na mente.

A descolonialidade constitui-se em uma forma de pensar, produzir e valorizar conhecimentos que não correspondam à lógica da colonialidade, do mesmo modo que busca afastar pressupostos e teorias eurocêntricas. Por um lado, o pensamento decolonial tem como intenção refletir criticamente sobre as relações de poder e de colonialidade no âmbito do conhecimento, por outro, também se preocupa com a construção de saberes que resgatem e empoderem os conhecimentos oprimidos e subalternizados (ZEIFERT; AGNOLETTO, 2019, p; 197).

Com essas ideias, *Black Panther* marcou a produção cinematográfica, alcançando muitas pessoas e incentivando-as a desconstruir sua visão. O viés foi mostrar as resistências dos povos africanos ante as potências que colonizaram a África, juntamente com os impactos que essas tiveram no continente. Além disso, realçou-se o continente africano em sua diversidade, de modo que as pessoas negras possam se orgulhar de suas raízes africanas. No entanto, um papel de destaque é reservado ao personagem *Black Panther*, que cuida dos seus, longe da África colonizada, mostrando que não necessitam de ajuda externa. Eles são autossuficientes e capazes de viver por si mesmos, sem deixar suas tradições e costumes de lado. Isso faz lembrar que “o pensamento e a ação descoloniais começam pela analítica dos níveis e dos âmbitos em que poderá ser eficaz no processo da descolonização e libertação da matriz colonial” (MIGNOLO, 2017, p; 10).

Questionando as ideias coloniais que ainda marcam o pensamento de muitos, *Black Panther* representa o continente africano de uma forma ainda não vista, longe de ideias estereotipadas. Representações, segundo Roger Chartier, evocam e trazem à memória alguns traços importantes, permitindo à sociedade de conectar-se com quem ou com o que é representado. Assim, a representação constrói uma ligação, envolvendo-se com determinado sujeito ou objeto. Neste sentido, podemos considerar a imagem que nos remete a algo ausente, possibilitando uma certa visualização do mesmo. Destarte, “a representação nos permite ver o ‘objeto ausente’ (coisa, conceito ou pessoa), substituindo-o por uma ‘imagem’ capaz de representá-lo adequadamente” (CHARTIER, 2011, p; 17).

O ato de representar visa tornar algo ou alguém perceptível com os sentidos, ajudando as pessoas a, ao menos, imaginar a visão original do que se pretende representar. Isso possibilita que elas possam tirar suas conclusões sobre o representado. Em caso da produção de obras artísticas, como pinturas e estátuas, o artista tem certa intenção, mas a visão acerca daquilo que ele está representando não é a mesma dos que o enxergam e avaliam. Sempre há algo imaginado, acionado pelas memórias e experiências. Para o cinema ocorre o mesmo. Cada artista, ator ou diretor, coloca sua visão do personagem ou da situação que ele pretende representar. Para os espectadores fica a função de questionar se o lugar, a pessoa ou a situação são de fato como esses lhes foram apresentados. Assim, forma-se a opinião em cada um sobre o que lhe foi representado, levando não sempre em conta as intenções que o artista tinha ao representar. Portanto, as representações não são imagens fiéis, principalmente em filmes acerca de fatos históricos, mas são um meio de fazer o público visualizar algo que antes estava apenas em seu imaginário.

O conceito de representação está ligado a vários fatores, principalmente à visão de mundo. Assim, quem representa, utiliza sua visão do objeto, lugar ou pessoa que deseja representar. Por

consequente, a representação é uma construção social de dada realidade, como aponta Fabiano Coelho com base nas ideias de Roger Chartier e Pierre Bourdieu.

As “representações” são construções sociais da realidade, em que os sujeitos fundamentam suas visões de mundo a partir de seus interesses e de seu grupo. Desta forma, os sujeitos e o grupo ao qual pertence criam representações de si mesmos e de outros grupos, fundamentando suas visões de mundo sobre as experiências históricas. As representações visam construir o mundo social, sendo elas matrizes dos discursos e das práticas dos grupos assim, compreender as representações dos grupos é compreender como o mundo dos mesmos é construído socialmente (COELHO, 2014, p; 95).

A representação, segundo Stuart Hall estar ligada ao sentido de linguagem. Sendo uma forma de expressar uma cultura. Por meio da representação membros de culturas diferentes podem interagir e se manifestar. “Representação é uma parte essencial do processo pelo qual os significados são produzidos e compartilhados entre membros de uma cultura” (HALL, 2016, p; 31).

Considerando todas as premiações que *Black Panther* ganhou desde sua estreia em 2018, podemos considerar a mesma como uma franquia de grande sucesso. O que chama atenção é a quantidade de fãs que a mesma conquistou, principalmente entre pessoas de origem africana. De fato, “É justamente levando todo este percurso histórico e social que devemos notar de que modo o filme propagou o orgulho entre as pessoas negras, desde a frase *Wakanda Forever* (Wakanda para sempre), e o gesto de cruzar os braços em frente ao peito ecoa de maneira representativa” (DAMASCENO; CARVALHO; OLIVEIRA 2019, p; 12). De fato, os atores, ao fazerem o gesto com os braços, não fazem meramente alusão a um suposto fato histórico, mas contribuem para a definição de grupos sociais, notadamente de africanos e afrodescendentes. Como ressalta Pierre Bourdieu, “a *representação* que os indivíduos e os grupos exibem inevitavelmente por meio de suas práticas e propriedades faz parte integrante de sua realidade social” (BOURDIEU, 2007, *apud* CHARTIER, 2011, p; 22).

A grande diversidade apresentada nos filmes é outra forma de mobilizar a decolonialidade. Por meio das imagens visa-se representar a pluralidade cultural da África, mesmo tratando-se de uma ficção. Mas, a base desta ficção é real, pois a produção crítica desprezo e discriminação racial, contrapondo-se à representação genérica da África de maneira estereotipada, como mostra Anderson Ribeiro Oliva (2008). Desse modo, *Black Panther* tem sua importância ao mostrar os diversos aspectos da África, conforme uma lógica decolonial. A produção, por meio da representação, visa claramente desconstruir certos estereótipos persistentes. Enfatizando da dimensão de(s)colonial, Guilherme Lassabia de Godoy (2021, p; 389) afirma que a produção

visa desconstruir o discurso e a representação colonial que serviram de infraestrutura ao projeto colonial, desmascarando as falsidades sem as quais não seria possível a sua realização. Nesse sentido, a racialização do colonizado foi o

principal motor dessa estrutura de mentiras e duplicidade do humanismo europeu.

Lembrando que, para Roger Chartier, as representações passam pela visão de mundo de cada pessoa, fazendo delas uma manifestação social, em *Black Panther*, assim como em outras obras do diretor e roteirista Ryan Coogler, a discussão social sobre racismo e discriminação está marcadamente perceptível. Trata-se, literalmente, de uma assinatura do diretor que aborda em suas obras a questão desafiante da discriminação, visto que ele mesmo já foi vítima da mesma, conforme noticiou a CNN Brasil. Ao considerar esses fatos, podemos considerar que *Black Panther* não é apenas uma representação social, mas uma manifestação de luta contra o preconceito. De fato, “o Cinema não é apenas uma forma de expressão cultural, mas também um meio de representação. Através de um filme representa-se algo, seja uma realidade percebida e interpretada, ou seja, um mundo imaginário livremente criado pelos autores de um filme” (BARROS, 2007, p; 127).

Sendo um filme inteiramente decolonial – lembrando que o ato de descolonizar está além da saída de uma potência colonizadora de um determinado território –, a imagem que foi propagada da África, ao longo do tempo, foi carregada de estereótipos. No caso do Brasil, segundo Anderson Ribeiro Oliva (2008), o continente africano costuma sendo retratado como um local tribal e primitivo – e isso apesar do fato de abrigar uma das maiores diásporas africanas. Em contraste, *Black Panther* visa retratar a África de outra forma. Mesmo sendo uma produção de ficção, as inspirações para as diferentes representações são notáveis, pois têm forte influência na sociedade e podem incentivar outras produções que intencionam representar a África.

A ideia de ancestralidade estar presente em *Black Panther*, se destaca a partir de pontos como valorização da memória de entes queridos que morreram ou de tradições desenvolvendo ao longo do tempo que devem ser mantidas, para lembrar a importância de seus fundadores que mantiveram a nação em segurança ao longo do tempo.

Um exemplo da junção de símbolos evidentes e tradições africanos é o uso de vestimentas brancas em ritos funerários. Como já apontado mais acima, por ocasião do enterro de T’Challa, o antigo *Black Panther*, o povo veste roupas brancas para, assim, significar a passagem do chefe falecido para o plano de ancestralidade. A referida representação faz pensar em rituais semelhantes de matriz africana, inclusive praticados na diáspora, como o Candomblé e a Umbanda. Em outros pontos da franquia, podemos perceber a importância que a produção passa sobre os antepassados. Esses são representados enquanto pessoas importantes na e para a memória do povo de Wakanda, pois foram responsáveis para a construção de sua civilização. Por isso, a produção deixa transparecer que cada prática da cultura wakandana constitui um elo com um ancestral que teve sua importância histórica dentro de sua cultura e comunidade.

Portanto, as tradições são notórias na produção, como as memórias que os personagens carregam de seus ancestrais, conforma acabamos de assinalar. Porém, a franquia de *Black Panther* atenta a outros detalhes, como os legados das práticas escravistas no continente africano. Inclusive, elas foram um dos grandes motivos pelos quais a nação fictícia de Wakanda se isolou do mundo, a fim de manter suas tradições, línguas e costumes. Por isso, dentro do universo cinematográfico da Marvel, Wakanda é tratada como país que se reinventa internamente ante as ameaças externas. Esse aspecto da franquia apresenta similaridades com fatos que ocorreram durante o período colonial na África. Nilcemar Nogueira (2019, p; 168) observa a esse respeito:

O regime escravo dispersava membros da mesma família, tornando impossível toda continuidade na vida de linhagens antigas. Também deixava em aberto um número de rotas verticais, tanto no interior da própria estrutura escrava como no interior da estrutura da sociedade como um todo. Mas essas rotas de subida só estavam abertas para os negros que aceitaram o cristianismo e os valores ocidentais, e que, portanto, renegaram costumes e crenças de seus antepassados. Tal fenômeno fez com que as civilizações africanas acabassem por perder-se ou por esconder-se. Por outro lado, formaram, em todas as partes, suas próprias comunidades, relativamente isoladas, no interior de uma Nação que só lhes concedia um estatuto de inferioridade e que lhes negava a integração. São, portanto, impróprias as ideias de ausência de cultura para essas comunidades de negros e de cultura desintegrada. Para permanecerem vivas, elas forjaram, efetivamente, uma cultura própria, capaz de responder ao novo ambiente socioespacial.

Com base nessas ideias, a franquia desenvolve diálogos acerca de questões cotidianamente presentes na vida das pessoas, como preconceitos e racismo. Esses diálogos estão atrelados à ideia de ancestralidade, pois os personagens mostram a preocupação, não somente com as pessoas que sofrem com os efeitos do colonialismo, mas com aquelas que os sofreram em épocas remotas. Assim, o filme articula uma crítica social tanto do passado como do presente. Mas, um dos principais pontos da ancestralidade está na identificação, pois são evocados os legados da herança deixada pelos antepassados africanos para uma pessoa ou um grupo social-étnico do presente. Podemos apontar, neste sentido, personagens como Erik Killmonger na sua fala: “Me jogue no oceano com meus ancestrais que pularam dos navios. Porque eles sabiam que a morte era melhor do que a escravidão”.

Considerando as ideias apresentadas aqui, notadamente, representação e ancestralidade, podemos perceber que as críticas sociais não se referem somente a uma trajetória histórica, mas remetem também às experiências vivenciadas pela equipe de produção ou por seus ancestrais (CNN Brasil). Assim, “partindo da verdade histórica de que a África é o berço da humanidade, qualquer cidadão, pouco importando a cor da sua pele, teria o direito de reivindicar sua afrodescendência” (PEREIRA, 1987, *apud* NOGUEIRA, 2016, p; 170). Essa reivindicação se mostra em *Black Panther* pela propagação de ideias e lutas de pessoas negras que sofreram sob o

colonialismo ou sofrem seus efeitos ainda hoje. O filme trabalha o legado de uma sociedade escravista que tirou pessoas de suas casas e lhes impôs uma nova língua e novas crenças religiosas. Nesta perspectiva, Nilcemar Nogueira cita Roger Bastide que disse:

Os navios negreiros transportavam a bordo não somente homens, mulheres e crianças, mas ainda seus deuses, suas crenças e seu folclore. Contra a opressão dos alvos que pretendiam arrancar-lhes de suas culturas nativas para impor-lhes outra cultura, os negros opuseram forte resistência, sobretudo nas cidades, onde podiam reunir-se de noite e reconstruir suas comunidades primitivas. No campo, sua resistência foi mais débil; sem dúvida, suas revoltas foram o depoimento de uma vontade de escapar da exploração econômica e do regime odioso de trabalho ao que estavam submetidos (BASTIDE, 1974, p; 26, *apud* NOGUEIRA, 2016, p; 170).

Dentro dos diálogos da franquia sobre ancestralidade, não apenas se evoca os costumes e crenças que os povos africanos passaram de geração em geração, mas se constitui uma conexão entre a manutenção desses costumes ou tradições e os ancestrais. Identificando-se com suas lutas e convicções, a vivência dos antepassados, com todos os desafios que tiveram de enfrentar, se pode construir o mundo de hoje. É esta mensagem que o filme visa repassar.

Levando em conta essas discussões historiográficas, presentes nos filmes da franquia *Black Panther*, percebe-se que os filmes não são apenas um meio de entretenimento, mas de comunicação social e formador de opiniões. Sendo considerado uma fonte histórica, podemos extrair destas produções fílmicas vários dados. De fato, a franquia evidencia “o cinema como agente da história, o cinema como fonte histórica, e o cinema como meio para produzir uma nova forma de representação historiográfica ou de transmissão do conhecimento histórico” (BARROS, 2007, p; 130). Ao reconhecer as produções cinematográficas como fontes históricas, incluímos nelas uma vasta quantidade de filmes produzidos anualmente, sendo muitos deles de ficção e outros de documentação, pois interpretam ou comentam fatos históricos ou alguma grande personalidade da história mundial. No entanto, dentre estes numerosos filmes embasados em temas históricos, podemos considerar *Black Panther* como uma fonte histórica peculiar, não apenas pelos diálogos que traz em seus filmes, mas também – e sobretudo – pela forma como afetou e afeta o público. De fato, as produções fazem com que uma parte considerável do público veja os povos africanos com outros olhos, distinguindo-se de outras produções cinematográficas. Desta feita,

Com relação a estes e outros aspectos, a fonte cinematográfica, particularmente a fonte fílmica, torna-se evidentemente uma documentação imprescindível para a História Cultural – uma vez que ela revela imaginários, visões de mundo, padrões de comportamento, mentalidades, sistemas de hábitos, hierarquias sociais cristalizadas em formações discursivas, e tantos outros aspectos vinculados à de uma determinada sociedade historicamente localizada (BARROS, 2007, p; 133).

A partir dessas afirmações, entendemos o motivo pelo qual tantos diálogos foram inseridos em produções como as *Black Panther* e, mais ainda, compreendemos as motivações que levaram os produtores a conceber tais diálogos com clara referência ao passado e ao presente. Tendo isso em vista, a criação de uma imagem não somente evoca determinadas ideias, mas revela, implicitamente, a história de quem cria uma produção fílmica. Além disso, aquele que produz um filme pensa também em quem vai assisti-lo. Por sinal, as produções fictícias de *Black Panther* foram feitas para um público de quase todas as idades. Pensar um filme a partir de seu público implica uma atenção aos efeitos que ele pode ter para quem o assistir, sobretudo quando a produção se refere a algo vivido pelos espectadores – sejam eles adolescentes, jovens ou adultos.

Visto que certos filmes são uma forma de expressão cultural, aquele que os projeta e neles coloca suas ideias, imagina também o cenário ou as possibilidades expressivas para contar uma história de uma forma diferente e a partir de ângulos diversos. Assim, *Black Panther* mostra os povos escravizados e ameaçados pela escravização como agentes principais, atentando às muitas maneiras como lidaram com as práticas escravistas e as enfrentaram. O objetivo é que aqueles e aquelas que assistirem a estas produções cinematográficas nas salas de cinema comuniquem suas impressões, fazendo com que as discussões dos filmes reverberem além das salas, pois

[...] representar o mundo e fixá-lo através de imagens é uma forma de comunicação utilizada pelos homens que se perde no tempo. Desde o momento em que esses homens registraram imagens do mundo que habitavam, nos tetos e paredes de cavernas que lhes serviam de abrigo, cada figuras ou séries de figuras gravadas seguiam uma disposição estética que sugeria a ideia de movimento (MEIRELLES, 1997, p; 113).

Assim, interpretações históricas produzidas em formato cinematográfico, a fim de melhor entender processos históricos, estimulam pessoas a refletir criticamente seu passado e, implicitamente, o presente. Se levarmos em consideração *Black Panther*, podemos ver a criatividade de uma geração de afrodescendentes preocupada em mudar a forma como eles estão sendo vistos pela sociedade e em superar os discursos coloniais sobre a representação de seu povo. Para que isso ocorra, os produtores utilizam do entretenimento, mas sem perder de vista a seriedade dos assuntos que visam tratar. Desta forma, eles influenciam outros a fazerem produções semelhantes tendo como meta a desconstrução de uma visão estereotipada do continente e dos povos africanos.

Pensar um filme como fonte – não apenas para a história, mas para outros campos – permite extrair diferentes informações de tal produção. O historiador, dependendo de suas intenções ao pesquisar cinema, pode encontrar uma quantia de informações sobre a África, a diáspora africana e o colonialismo. Mas, além dos especialistas, também pessoas comuns, que assistem filmes como *Black Panther*, estão saindo das salas de cinema com informações que lhes são novas. Assim, certas produções cinematográficas constitui uma fonte crucial para uma análise da

realidade. De fato, filmes são parte integrante da indústria do entretenimento, mas, com as temáticas abordadas e os motivos de seus produtores, eles podem ter um impacto importante na visão e concepção do mundo de muitas pessoas.

A relação entre cinema e história é estreita, pois, as imagens que as pessoas criam de sua sociedade, mesmo fictícias, tangenciam a realidade. Em muitos casos, a produção cinematográfica é precedida e acompanhada de estudos, muitas das vezes de cunho histórico ou antropológico. Um filme bem trabalhado, com uma temática problematizada, interpretações compreensíveis e pistas de identificação acessíveis, atinge e envolve o público, mesmo sabendo que não se trata da verdade absoluta, mas de uma “tradução” de um determinado processo ou evento histórico.

Por esses motivos, *Black Panther*, literalmente, contagia o público fazendo-o refletir e propagar as ideias apresentadas, mesmo sem ter maiores conhecimentos prévios acerca de decolonialidade, ancestralidade, representação ou fonte histórica. O “contágio” provém de diversos elementos peculiares como expressões marcantes – por exemplo, o grito de guerra *Yibambe* –, roupas vistosas ou gestos expansivos, fazendo com que, notadamente, negros e negras fortaleçam sua própria identidade ao ver a força de resiliência e a riqueza cultural e material dos povos representados nos filmes.

Considerações finais

Ao considerar todos os fatos aqui expostos, ficou evidente que filmes não são apenas meios para o entretenimento. São ferramentas para a construção ou desconstrução de ideias. Também, os filmes são meios para disseminar opiniões, uma vez que as pessoas, em muitos casos, debatem as representações transmitidas nas produções, sejam elas de ficção ou documental. Diante disto, consideramos as produções cinematográficas como documentos relevantes, pois suscitam e até provocam múltiplas discussões. Além disso, as imagens apresentadas nesses filmes interagem com o imaginário das pessoas que, após terem assistido uma produção cinematográfica, são capazes de formular ou reformular sua opinião sobre o que viram.

Quanto à análise historiográfica de produções cinematográficas como *Black Panther*, contendo representações da África e dos povos africanos, trata-se, geralmente, de filmes que estão no limite entre a ficção e a realidade. Isso se explica pelo fato de os produtores desejarem despertar para algo novo. É possível ver que esse “algo novo” se inspira em um tratamento criativo e envolvente de aspectos da realidade atual. De fato, dentre os motivos para a produção da franquia, se destaca, com toda a evidência, o de transmitir novas visões acerca da África, dos africanos e dos afrodescendentes. Assim, com *Black Panther*, é possível ver filmes que focam em países e povos que sofreram e sofrem com os impactos do colonialismo e da exploração. Com isso, os produtores

contrapuseram-se a uma visão da África, que foi propagada ao longo do tempo, enquanto lugar supostamente selvagem habitado por povos taxados de incivilizados, vivendo em meio a doenças, fomes e guerras. De fato, foi esse cenário que as mídias repass(ar)am durante muito tempo.

No entanto, com a produção de *Black Panther*, sendo a maioria dos produtores, atores e atrizes negros e negras, são apresentadas e representadas pessoas que vivem no continente africanos ou descendem de seus povos. Assim, vem à tona a intuito de fazer uma representação da África de dentro para fora, ao invés do olhar tradicional que foi de fora para dentro, segundo uma lógica eurocêntrica tida, durante séculos, como um olhar “correto” sobre o continente.

Para o campo do estudo da história, é importante apontar a possibilidade de analisar os motivos desses novos agentes sociais que visam mudar a forma como eles mesmos e os povos dos quais eles descendem têm sido vistos ao longo do tempo e que desejam mostrar o continente africano com suas riquezas culturais, como as festas, músicas, tradições, religiosidades e conhecimentos. Nesse intuito, se recorreu à ficção para problematizar práticas racistas que fizeram e fazem muitas pessoas sofrer, sobretudo negros e negras. Mas, além de tudo isso, é possível constatar que a produção deseja fornecer argumentos e pistas para que essas pessoas com experiências e memórias sofridas possam (re)identificar-se sem sentir vergonha.

Tendo em vista que uma das principais formas de descolonização passa pela mudança de pensamento, a produção de *Black Panther* faz isso com maestria, justamente ao não mais mostrar a África por um viés negativo, mas, antes, a apresenta-la a partir de diversos ângulos para que as pessoas possam pesquisar e conhecer os múltiplos aspectos da história dos povos africanos e dos grupos que deles descendem.

A produção de *Black Panther*, tem seu foco de cenário central o continente africano, desta forma visa representa uma África, com ideia de pluralidade. Sendo algo diferente das diversas representações do continente nas telas de cinema, no entanto as discursões que envolvem a trama dos filmes está ligada a vivencia de pessoas que não estão propriamente na África, como de afrodescendente que sofrem com desigualdade social e racismo. Esta produção mostra uma representação de África em que se aproxima da realidade de pessoas que não conheçam suas origens. Desta forma, a relação entre ficção e realidade em *Black Panther*, consiste em desenvolver uma relação entre o continente africanos e outros locais onde vivem descendentes da África.

Fontes

BLACK PANTHER. Diretor: Ryan Coogler. Produção: Marvel Studios. Estados Unidos. Distribuição: Walt Disney Studios Motion Pictures, 2018.

BLACK PANTHER. Diretor: Ryan Coogler. Produção: Marvel Studios. Estados Unidos. Distribuição: Walt Disney Studios Motion Pictures, 2022.

Referências filmográficas e bibliográficas

BARROS, José D'Assunção. Cinema e história: as funções do cinema como agente, fonte e representação da história. *Ler História*, Lisboa, n. 52, 2007, p; 127-159.

BISPO, Denise Maria de Souza; SILVA, Luiz Gustavo Santos da. Ensino de História da África e Cultura Afro-brasileira: desafios e possibilidades. *Revista Tempos e Espaços em Educação*, São Cristóvão, v. 1, n. 1, jul./dez. 2008, p: 15-20.

CAPARRÓS-LERA, Josep María; ROSA, Cristina Souza. O cinema na escola: uma metodologia para o ensino de história. *Educação em Foco*, Juiz de Fora, v. 18, n. 2, 2013, p; 189-210.

CHARTIER, Roger. Defesa e ilustração da noção de representação. *Fronteiras – Revista de História*, Dourados, v. 13, n. 24, 2011, p; 15-29.

CHARTIER, Roger. O mundo como representação. *Estudos avançados*, São Paulo, v. 5, 1991, p; 173-191.

COELHO, Fabiano. Conceitos “cultura” e “representação”: contribuições para os estudos históricos. *Fronteiras – Revista de História*, Dourados, v. 16, n. 28, 2014, p; 87-99.

CURTO, José C. Resistência à escravidão na África: o caso dos escravos fugitivos recapturados em Angola, 1846-1876. *Afro-Ásia*, Salvador, n. 33, 2005, p; 67-86.

GODOY, Guilherme Lassabia de. Colonização e descolonização: fundamentos da dominação Ocidental e perspectivas de transformação. *Sociologias Plurais*, Curitiba, v. 7, n. 1, 2021, p; 387-410.

HALL, Stuart. *Cultura e representação*. PUC-Rio: Apicuri, v. 23.2016

LOPES JUNIOR, Mauricio dos Santos; SILVA, Andressa Queiroz da. Filme “pantera negra”: a representação positiva no cinema para o ensino de história da África. *Revista Em Favor de Igualdade Racial*, Rio Branco, v. 3, n. 3, 2020, p. 139-153.

MEDEIROS, Ayana Kissi Meira de. *O Filme Pantera Negra – entre a ficção e a valorização das espacialidades africanas*. Disponível em: <<https://www.geledes.org.br/o-filme-pantera-negra-entre-ficcao-e-valorizacao-da-cultura-africana/>>. Acesso em: 20 abr. 2023.

MEIRELLES, William Reis. O Cinema na História: o uso do filme como recurso didático no ensino de história. *História & Ensino*, Londrina, v. 10, 2004, p; 77-88.

MIGNOLO, Walter D. Colonialidade: o lado mais escuro da modernidade. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, Rio de Janeiro, v. 32, n. 94, jun. 2017, p; 1-18.

MORETTIN, Eduardo Victorio. O cinema como fonte histórica na obra de Marc Ferro. *História: questões & debates*, Curitiba, v. 38, n. 1, 2003, p; 11-42.

NOGUEIRA, Nilcemar; ANDRADE, Regina Glória Nunes; VÁSQUEZ, Georgie Echeverri. Ancestralidade africana da cultura e da identidade do samba. *Revista Subjetividades*, Fortaleza, v. 16, n. 1, 2016, p; 166-180.

O que "Pantera Negra" tem a ver com o Brasil? Mais do que você imagina. Disponível em: <<https://www.google.com/amp/s/cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2018/01/31/o-quepantera-negra-tem-a-ver-com-o-brasil-mais-do-que-voce-imagina.amp.htm/>>. Acesso em: 26 ago. 2022.

OLIVEIRA, Cícero Josinaldo da Silva. Chartier e Foucault: poder, cultura e representação. *Política*, São Paulo, v. 6, n. 2, 2018, p; 68-87.

Pantera Negra é repleto de referências históricas e culturais. Disponível em: <<https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2018/02/pantera-negra-e-repleto-dereferencias-historicas-e-culturais.html/>>. Acesso em: 16 out. 2021.

Pantera Negra" ganha os Oscar de figurino, direção de arte e trilha sonora. Disponível em: <<https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/24/pantera-negra-ganha-oscar-de-melhor-figurino.htm/>>. Acesso em: 26 ago. 2022.

Pantera negra: qual é a língua oficial de wakanda? Disponível em: <<https://www.legiaodosherois.com.br/2022/pantera-negra-lingua-oficial-wakanda.html>>. Acesso em: 20 jan. 2023.

Por que Viola Davis e seu novo filme "A Mulher Rei" assustam tanto Hollywood. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/amp/ilustrada/2022/09/por-que-viola-davise-seu-filme-a-mulher-rei-assustam-tanto-hollywood.shtml>>. Acesso em: 26 nov. 2022.

ROUSSOS, Eleni. *Marvel's Black Panther: The Art of the Movie*. New York: Marvel Worldwide, 2018.

SANTOS, José Antônio dos. *Díspora africana: paraíso perdido ou terra prometida. Desvendando a história da África*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008, p; 181-194.

SANTOS, Fábio Santiago. O filme na história cultural: caminhos e possibilidades. *Cordis – História, Cinema e Política*, São Paulo, n. 16, jan./jun. 2016, p; 269-293.

SOUZA, Éder Cristiano de. O que o cinema pode ensinar sobre a História? Ideias de jovens alunos sobre a relação entre filmes e aprendizagem histórica. *História & Ensino*, Londrina, v. 16, n. 1, 2010, p; 25-39.

TAYLOR, Keeanga-Yamahatta. O surgimento do movimento# vidasnegrasimportam. *Lutas Sociais*, v. 22, n. 40, 2018, p; 108-123.

Tribos de Wakanda e suas inspirações na cultura Africana. Disponível em: em: <<https://www.geledes.org.br/tribos-de-wakanda-e-suas-inspiracoes-na-cultura-africana/>>. Acesso em: 16 out. 2022.

Wakanda: tudo que você precisa saber sobre a nação do Pantera Negra. Disponível em: <<https://www.legiaodosherois.com.br/lista/wakanda-tudo-sobre-pantera-negra.html#list-item1>>. Acesso em: 20 jan. 2023.

ZEIFERT, Anna Paula Bagetti; AGNOLETTI, Vitória. O pensamento descolonial e a teoria crítica dos direitos humanos: saberes e dignidade nas sociedades latino-americanas. *Revista Humus*, Porto Alegre, v. 9, n. 26, 2019, p; 197-218.